

УДК: 616.31-002.284

МИКОЗЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА

Нурматов У.Б., Нурматова Н.Ф., Азизов Б.С., Нурматова И.Б.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

Аннотация : Кандидоз полости рта является актуальной проблемой как у взрослых, так и у детей вследствие частого рецидивирования и множества предрасполагающих факторов. Наиболее распространённым возбудителем выступает *Candida albicans*. В статье рассмотрены факторы риска, клинико-морфологические особенности острых и хронических форм кандидоза, а также возможности местной этиотропной терапии 1% раствором клотримазола. Отдельное внимание уделено профилактическим мероприятиям, направленным на снижение частоты рецидивов.

Ключевые слова: кандидоз, слизистая оболочка полости рта, острый кандидоз, хронический кандидоз.

Annotation: Oral candidiasis remains a topical issue in both adults and children due to frequent relapses and numerous predisposing factors. The most common causative agent is *Candida albicans*. This article discusses risk factors, clinical and morphological characteristics of acute and chronic forms of oral candidiasis, as well as the effectiveness of local therapy with 1% clotrimazole solution. Preventive measures following treatment help reduce the recurrence rate.

Keywords: Candida, oral mucosa, acute candidiasis, chronic candidiasis.

Annotatsiya: Og'iz bo'shlig'i kandidozi kattalar va bolalar orasida tez-tez uchrab turadigan, qaytalanishga moyil bo'lgan keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Ushbu maqolada kasallik rivojlanishiga olib keluvchi xavf omillari, og'ir va surunkali shakllarining kliniko-morfologik xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotlarda *Candida albicans* eng ko'p uchraydigan qo'zg'atuvchi sifatida aniqlangan. Mahalliy davolash usuli sifatida 1% li klotrimazol eritmasi qo'llanishi samarali ekani ko'rsatildi. Etiotrop davolashdan keyin amalga oshiriladigan profilaktik chora-tadbirlar kasallikning qaytalash holatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kandidoz, og'iz shilliq qavati, o'tkir kandidoz, surunkali kandidoz.

За последнее десятилетие во всех экономически развитых странах заметно увеличилось количество больных, страдающих кандидозом, который, в отличие от других оппортунистических микозов, относится к эндогенным инфекциям. Главный возбудитель кандидоза - *C. albicans* - обнаруживается в полости рта у 60% взрослого населения, другие виды *Candida* составляют 10-20% орального кандидоносительства. Частота встречаемости кандидоза полости рта у взрослых больных достигает 42,9%, у новорожденных - 5%, у грудных младенцев - 10%. В популяции пожилых людей данный вид инфекции встречается у каждого десятого [1,2,7,8]

К основным предрасполагающим факторам развития микотических поражений слизистой полости рта относят: лечение антибиотиками, глюкокортикостероидами и цитостатиками. Особую опасность представляет бесконтрольное применение и нерациональное назначение антибактериальных препаратов. Частота кандидоносительства у госпитализированных пожилых пациентов, получающих антибактериальную терапию, достигает 88%. Кандидоз полости рта наиболее часто развивается у взрослых нарушениями саливации, кариесом, ларедентитами.

Кандидозная колонизация полости рта увеличивается при сахарном диабете (до 67%), красном плоском лишае (до 76%) и лейкоплакии (до 82%). У пожилых людей, постоянно носящих зубные протезы, существенно возрастает риск колонизации (около 60%), особенно в случае недостаточного соблюдения гигиены полости рта, оставления протезов во рту на ночь. Грибы *Candida* хорошо растут на поверхности съемных протезов из акриловых пластмасс, поддерживая хроническое воспаление слизистой оболочки под протезом (рис. 1,2, 3) [3]. В настоящее время кандидоз полости рта является ВИЧ-ассоциированным заболеванием и встречается у трети ВИЧ-инфицированных и 90% больных СПИДом [1].

Рисунок 1. Хронический кандидоз твердого нёба при пользовании съемными зубными протезами

Рисунок 2. Кандидоз твердого

нёба слизистой оболочки полости рта при использовании ортодонтического аппарата

Рисунок 3. Ортодонтический аппарат

В отношении экзогенного (особенно внутрибольничного) пути инфицирования детей большая роль принадлежит кандидоносительству среди медицинского персонала лечебных учреждений, частота которого достигает 45%, а также возможному попаданию грибов *C. albicans* с предметов обихода и ухода за детьми (соски, бутылочки, детские игрушки), продуктов питания (овощи, фрукты, ягоды) [4].

Среди новорожденных основными источниками инфицирования грибами *Candida* служат их матери, когда инфицирование может происходить во время родов (особенно при кандидозах влагалища) или ухода за детьми (через руки). Кандидоз чаще всего возникает у детей раннего возраста, особенно у недоношенных, ослабленных вследствие внутриутробной асфиксии, родовой травмы, рахита, гиповитаминозов, искусственного вскармливания и др. [5]. У этих детей он протекает в более тяжелой форме, что связано с недостаточным развитием и незавершенностью многих защитных механизмов (функциональной недостаточностью клеточного иммунитета, пониженной активностью системы комплемента, низким содержанием

IgA и др.), усиливающих восприимчивость организма.

Грибы рода *Candida* вызывают заболевание только при наличии предрасполагающих факторов, в результате которых происходит биологическая активация грибов – усиленное размножение, а в последующем – проникновение их с поверхности слизистых оболочек и кожи, где они часто присутствуют как сапрофиты, вглубь тканей.

К предрасполагающим факторам развития микотических поражений слизистой полости рта относят:

- нарушение обмена веществ (углеводный и жировой обмен, гиповитаминозы) и эндокринную патологию (сахарный диабет, гипотиреозидизм, гипертиреозидизм), желе-

зодефицитные состояния);

- соматические заболевания, ослабляющие резистентность организма;

вторичные иммунодефицитные состояния, обусловленные длительно протекающими хроническими заболеваниями;

- кандидоносительство;
- хронические неспецифические заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР);
- лечение антибиотиками, глюкокортикостероидами и цитостатиками;
- продолжительное пребывание в стационарах, отделениях интенсивной терапии.

У новорожденных и детей раннего возраста факторами риска развития кандидоза полости рта являются [4]:

- морфофункциональная незрелость;
- ранний перевод на искусственное вскармливание;
- использование для кормления смесей с повышенным содержанием сахара.

К группе риска развития кандидоза относятся часто болеющие дети (особенно с хроническими заболеваниями орофарингеальной зоны, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта), соматически ослабленные дети с анемией и гипотрофией, дети, страдающие аллергическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные и дети с онкогематологическими заболеваниями.

Грибы рода *Candida* имеют сложное строение, неодинаково патогенны и вирулентны, обладают целым выбором агрессивных факторов, способны вырабатывать кандидацины, образовывать фильтрующиеся формы, являются активными аллергенами. Наиболее патогенный и часто встречающийся вид – *C. albicans*.

Грибы *Candida* являются факультативными анаэробами, это условно-патогенные микроорганизмы. На основании данных электронной микроскопии установлено, что дрожжевая клетка (бластоспора) имеет типичное для грибов этого рода строение: многослойную клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану, цитоплазму с включением гликогена и большого количества рибосом, центральную и несколько мелких вакуолей, крупное ядро.

Имеет значение строение клеточной стенки, так как она активно участвует в клеточном метаболизме. Содержит полисахариды, которые обладают антигенными свойствами. Протеины клеточной стенки грибов *Candida* играют основную роль в процессах колонизации, адгезии и инвазии грибов этого рода. Благодаря клеточной стенке и плотной микрокапсуле грибы рода *Candida* защищены от воздействия лекарственных веществ, что в определенной степени может быть причиной недостаточной эффективности проводимой антимикотической терапии.

Грибы рода *Candida* обладают адгезивностью к эпителиальным клеткам. Прикрепление к слизистой оболочке является одним из условий для дальнейшей инвазии микроорганизма в подлежащие ткани [6].

Основным патогенезом развитие кандидозной инфекции проходит ряд основных патогенетических этапов:

- адгезия (прикрепление возбудителя к поверхности слизистой оболочки);
- колонизация (грибы выделяют ряд ферментов, разрушающих эпителий);
- инвазия (вторжение грибов в клетки эпителия).

Первым и обязательным этапом в развитии кандидозной инфекции является адгезия, для этого грибы должны попасть на слизистую оболочку полости рта. Адгезия грибов к поверхности эпителия слизистых оболочек и кожи осуществляется уже в первые минуты их

взаимодействия и является начальным, критическим по своей сути этапом в возникновении колонизации инвазивного микотического процесса.

На данном этапе инфекционного процесса определяющими являются два антагонистических механизма – уровень защитных сил входных ворот инфекции и патогенность грибов. Кроме того, нельзя не отметить феномен так называемой ко-адгезии, когда бластоспоры *Candida* связываются друг с другом, образуя агрегаты, в том числе и с уже прикрепившимися к поверхности эпителиоцитов. Создающиеся таким образом «концентраты» грибов на небольших площадях эпителиальных клеток позволяют более успешно преодолевать поверхностные защитные барьеры, которые в значительной степени зависят от состояния местного иммунитета полости рта, в частности активности IgA, который тормозит адгезию *Candida*.

Микроорганизмы после адгезии к поверхности биоматериалов бурно размножаются. В результате активного метаболизма образуется слизистый налет, который накапливается на поверхности колоний.

На процессы колонизации определенное влияние оказывают компоненты слюны. Слюна, помимо своих физико-химических свойств и содержащихся в ней антимикробных факторов, оказывает противогрибковое действие механического характера. Со слюной удаляются не успевшие закрепиться на поверхности клетки грибов *Candida*. Обтекая твердые поверхности полости рта, слюна препятствует адгезии к ним. Кроме того, со слюной удаляются остатки питательных веществ, особенно углеводы.

Клиника. Среди всей кандидозной патологии поражение полости рта и красной каймы губ составляет 41,7% (Родионов А.Н., 1998). Общими симптомами кандидоза является гиперемия слизистой оболочки, диффузная или очаговая десквамация, отечность и налет (рис. 1, 2). По клиническому течению различают острый и хронический (рецидивирующий и персистирующий) кандидоз (рис. 4, 5); по клинико-морфологической картине – псевдомембранозный, эритематозный (атрофический), гиперпластический, эрозивно-язвенный; по степени поражения – поверхностный и глубокий; по распространенности – генерализированный, очаговый; по локализации – фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит, хейлит, глоссит [1,8].

Острый псевдомембранозный кандидоз – самая распространенная, классическая форма кандидоза полости рта, известная как молочница [1]. На отечной и гиперемированной слизистой оболочке щек, губ, языка, неба возникают белые точечные образования, которые постепенно сливаются в более красные пленки творожистого характера (рис. 4, 5). При легком течении заболевания налет снимается без повреждения целостности слизистой оболочки, обнажая отечную и гиперемированную поверхность. При среднетяжелом течении грибкового стоматита налет приобретает вид обширных плотных пленок, которые плохо снимаются, обнажая кровоточащие эрозивные поверхности. При тяжелой форме острого кандидозного стоматита имеет место диффузное поражение практически всей слизистой оболочки полости рта с вовлечением мягкого и твердого неба, миндалин, языка и задней стенки глотки. Наиболее плотный налет грязно-серого цвета с явлениями инфильтрации подлежащих тканей наблюдается на спинке языка, в области щек и нижней губы, в ретенционных зонах. Если молочница вызвана *C. pseudotropicalis*, налет имеет пенистый характер в виде пленки вскипевшего молока. Заболевание часто поражает новорожденных. У детей более старшего возраста болезнь встречается при рахите, экссудативном диатезе, гиповитаминозах. Во взрослом возрасте болезнь поражает в основном лица с тяжелым вторичным иммунодефицитом – при раке,

после применения стероидной терапии, радио и рентгенотерапии, цитостатиков. У пожилых и престарелых людей псевдомембранозный кандидоз отмечается чаще.

Рисунок 4. Хронический кандидоз при лечении антибиотиками

Рисунок 5. Хронический кандидоз слизистой оболочки полости рта при лечении антибиотиками

Другая форма кандидоза – острый атрофический кандидоз, характеризующийся резкой болезненностью, жжением при приеме пищи, сухостью. Слизистая оболочка в очагах поражения ярко гиперемирована, с гладкой, как бы лакированной, поверхностью. При вовлечении языка (атрофический глоссит) его спинка становится красной, гладкой, блестящей, сосочки сглаживаются.

В случае нерационального лечения острых форм кандидоза или совокупного воздействия неблагоприятных факторов возможно распространение кандидозной инфекции на кожу вокруг рта, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и урогенитальной зоны. В наиболее тяжелых случаях развивается кандидозный сепсис. У части больных острая форма кандидоза переходит в хроническую.

Лечение кандидоза слизистой оболочки полости рта зачастую представляет собой трудную задачу. Это объясняется тем, что кандидоз является не только инфекционным заболеванием, но и «маской» сниженного иммунного ответа.

Этиотропная терапия может быть местной (в случае изолированного кандидозного поражения полости рта) и системной (при распространении инфекционного процесса на нижерасположенные отделы пищеварительного тракта, кожу, другие слизистые оболочки) [1]. В качестве местной терапии применяют препарат Кандид, раствор для полости рта, единственный раствор клотримазола в России для лечения кандидозного стоматита у детей и взрослых без ограничений по возрасту. Положительный эффект достигается уже с первого дня лечения [4], обладает оптимальным спектром противогрибкового и антимикробного действия. Глицерол и пропиленгликоль, входящие в состав препарата в виде вспомогательных веществ, позволяют равномерно распределить активное вещество (клотримазол) по пораженным участкам слизистой полости рта. Кандид обладает

сладковатым вкусом, не смывается слюной, не проглатывается, что является преимуществом местной терапии у детей.

Активное вещество клотримазол – противогрибковое средство широкого спектра действия. К клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжеподобные грибы (рода *Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), плесневые грибы, а также возбудитель разноцветного лишая *Pityruasis versicolor* и возбудитель эритразмы. Клотримазол оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки и стрептококки) и грамотрицательных бактерий (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*.

При местном применении абсорбция клотримазола со слизистых оболочек незначительна. 10–20 капель (1/2–1 мл) Кандида наносят на пораженные участки полости рта 3–4 раза в день, желательнее с помощью ватной палочки. Улучшение состояния наступает обычно на 3–5-й день лечения, однако лечение необходимо продолжить до полного устранения клинических проявлений заболевания. Удобная форма выпуска делает этот препарат широко применимым на сегодняшний день для лечения заболеваний полости рта.

В качестве примера эффективного лечения кандидоза полости рта приводим выписку из истории болезни ребенка 4,5 года.

Больная Мурадова Н., находилась на амбулаторном лечении в течение года. Не была на приеме у стоматолога и дерматолога три месяца, находилась на отдыхе. Жалобы на чувство жжения, неприятный вкус во рту. При осмотре полости рта на твердом небе обнаруживается налет в виде белой пленки, напоминающей створоженное молоко. Налет снимается шпателем, после чего обнажается отечная гиперемированная слизистая, кровоточащая эрозированная поверхность. Ребенок практически здоров, у специалистов не наблюдается, в анамнезе ОРВИ один-два раза в год. Диагноз «кандидозный стоматит». Ребенку рекомендовано после каждого кормления полоскать рот антисептическим раствором, а также обрабатывать слизистую оболочку полости рта раствором Кандид 3–4 раза в день.

Ребенок явился на прием через три дня – отмечена ликвидация налета на слизистой оболочке полости рта, во избежание рецидива было рекомендовано продолжать лечение в течение шести дней. Через шесть дней на повторном осмотре жалоб нет, слизистая оболочка полости рта розового цвета.

Важную роль в лечении кандидоза полости рта играет соблюдение диеты и назначение витаминных препаратов (особенно группы В), а также санация очагов хронической инфекции в полости рта и лор. органах. Из рациона питания следует исключить рафинированные углеводы, мучные изделия. Рекомендуются кисломолочные продукты, особенно эубиотики.

Заключение

В настоящее время кандидоз полости рта как у взрослых, так и у детей является достаточно распространенным заболеванием, склонным к частому рецидивированию. Своевременная этиотропная терапия с использованием современных лекарственных препаратов, в частности Кандида – раствора для полости рта (клотримазол 1%-ный, 15 мл), а также соблюдение мер профилактики и гигиены будут способствовать быстрому купированию симптомов кандидозной инфекции слизистых оболочек полости рта.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арзуманян В.Г., Шмелев О.А. Клинически значимые дрожжевые грибы: классификация, антигены и современные методы диагностики. В кн.: Микология сегодня. Т. 3. М.: Нац. академия микологии; 2016. с. 120-123.
 2. Левончук Е.А. Кандидозы слизистой оболочки полости рта. Современная стоматология. 2006;(3):27-32. Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П., ред. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. М.: ГОЭТАР-Медиа; 2017. с. 668-670.
 3. Мазанкова Л.Н., Турина И.Е., Шальнева А.П. Кандидозный стоматит у новорождённых: новые подходы к лечению. Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2004;(1):29-30.
 4. Нурматов У.Б., Азизов Б.С., Нурматова Н.Ф. Грибковые заболевания полости рта - Международный журнал научных исследователей. – 2025. Т.11., №2., С.182-190.
 5. Нурматов У.Б., Нурматова Н.Ф., Азизов Б.С., Нурматова И.Б. Грибковые поражения кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных больных. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2022;(1–2):50-53.
 6. Нурматов У.Б., Нурматова Н.Ф., Азизов Б.С., Нурматова И.Б. Грибковые поражения кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных больных. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2022;(1–2):50-53.
 7. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции: руководство для врачей. 2-е изд. М.: БИНОМ; 2008. 480 с.
 8. Хмельницкий О.К., Хмельницкая Н.М. Патоморфология микозов человека. СПб.: СПбМАПО; 2005. 432 с.
 9. Kroiča J, Kuznesova V, Rainis A, Rostoka A, Vanka A, et al. Адгезия Candida albicans к пластмассам, используемым при ортопедическом лечении съёмными протезами. Стоматология. 2004;(5):14-16.
 10. Nurmatova N.F., Inoyatova F.I. The choice of biopreparation for the correction of intestinal dysbacteriosis in children with chronic HBV infection and giardiasis. - Central Asian Journal of Pediatrics, 2020. №2. P.15-22
 11. Nurmatova N.F., Mirsalikhova N.K., Asilbekova M.A. ... Body sensitization to various antigens in children with chronic hepatitis B and concomitant giardiasis - Russian Journal of Immunology, 2020. Т.23. №4. P.493-498
- .Bobomuratov T.A, Karimova N.A, Tursunbayev A.K, Nurmatova N.F. Complications from the cardiovascular system in children who have had COVID-19./ E3S Web of Conferences.- 2023 |Conference paper